

IQTISODIY BILIM ASOSLARI FANINI HAYOT BILAN BOG'LAB O'QITISHDA ZAMONAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7977544>

Vafoyeva Gulruh Bahodir qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti Maktab menejmenti

20/1- guruh talabasi

Annotatsiya.

Ushbu maqolada talabalarga iqtisodiy bilimlarni o'rgatishda zamonaviy ta'lim texnologiyalarining ahamiyati haqida so'z boradi. U talabalarga real iqtisodiy vaziyatlarni tushunish va ularni doimiy o'zgaruvchan mehnat bozoriga tayyorlashda ushbu texnologiyalarning rolini ta'kidlaydi. Maqolada, shuningdek, ushbu texnologiyalarning qulayligi va moslashuvchanligi ta'kidlangan, bu esa odamlarga o'z tezligida va o'zlari yoqtirgan uslubda o'rganish imkonini beradi. Maqola ta'lim sifatini oshirish va moliyaviy savodxonlikni oshirishdan manfaatdor bo'lgan o'qituvchilar va siyosatchilar uchun dolzarbdir.

Kalit so'zlar.

ta'lim, texnologiya, iqtisod, moliyaviy savodxonlik, zamonaviy ta'lim texnologiyalari, interaktiv dars rejalari, raqamli simulyatsiyalar, onlayn resurslar, o'rganish tajribasi, individual o'rganish uslublari, ko'rgazmali qurollar, audio.

Abstract.

This article discusses the importance of modern educational technologies in teaching economic knowledge to students. It emphasizes the role of these technologies in helping students understand real-life economic situations and prepare them for the ever-changing job market. The article also highlights the convenience and flexibility of these technologies, which allow individuals to learn at their own pace and in their preferred style. The article is relevant for educators and policymakers who are interested in improving the quality of education and promoting financial literacy.

Keywords.

education, technology, economics, financial literacy, modern educational technologies, interactive lesson plans, digital simulations, online resources, learning experience, individual learning styles, visual aids, audio.

Аннотация.

В данной статье рассматривается значение современных образовательных технологий в обучении студентов экономическим знаниям. В нем подчеркивается

роль этих технологий в оказании помощи учащимся в понимании реальных экономических ситуаций и подготовке их к постоянно меняющемуся рынку труда. В статье также подчеркивается удобство и гибкость этих технологий, которые позволяют людям учиться в своем собственном темпе и в предпочтительном для них стиле. Статья актуальна для педагогов и политиков, заинтересованных в повышении качества образования и повышении финансовой грамотности.

Ключевые слова.

образование, технологии, экономика, финансовая грамотность, современные образовательные технологии, интерактивные планы уроков, цифровые симуляции, онлайн-ресурсы, опыт обучения, индивидуальные стили обучения, наглядные пособия, аудио.

Yurtimizda amalga oshirilayotgan chuqur iqtisodiy va siyosiy islohotlar natijasida jamiyatimiz taraqqiyoti yildan yilga takomillashmoqda va bu bilan birgalikda milliy mustaqilligimiz poydevori yanada mustahkamlanib bormoqda. Mamlakatimiz Prezidenti Sh.M.Mirziyoev tashabbusi bilan ishlab chiqilgan va amaliyotda qo'llanilgan "2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi" da xalqimiz hayot darajasini yuksaltirishning aniq mexanizmlari belgilab berilganligini, ushbu strategiyaning nafaqat xalqimiz, balki dunyo jamoatchiligi e'tiborini o'ziga jalb etgan muhim hujjatga aylanganligini alohida ta'kidlab o'tamiz.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida enterfaol metodlar, innovatsiya texnologiyalari, pedagogik va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish kundan-kunga ortib boryapti, bunday bo'lishiga sabablardan biri, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchi-talabalarni tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalar ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari topishga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, hattoki xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishga o'rgatadi.

Iqtisodiy bilimlar asoslarini hayot bilan bog'lab o'qitishda zamonaviy ta'lim texnologiyalari muhim o'rin tutadi. Ular talabalarga real hayotdagi iqtisodiy vaziyatlarni yaxshiroq tushunishga yordam beradi va ularni doimiy o'zgaruvchan mehnat bozoriga tayyorlashga yordam beradi. Interfaol dars rejalari, raqamli simulyatsiyalar va onlayn resurslar iqtisod haqidagi bilimlarni talabalar uchun yanada qiziqarli va dolzarb qiladi, talabalarga nazariy tushunchalarni amaliy ssenariylarda qo'llashga yordam beradi. Ushbu texnologiyalardan foydalangan holda, o'qituvchilar o'z talabalarini moliyaviy mas'uliyatli, iqtisodiyotni ishonchli

boshqarish uchun yaxshi jihozlangan mustaqil shaxslar bo'lishlari uchun zarur vositalar bilan jihozlashlari mumkin. Biz yashayotgan dunyo tez o'zgarib, rivojlanmoqda va texnologiya kundalik hayotimizni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun, ayniqsa, ta'lim sohasidagi eng yangi texnologiyalardan xabardor bo'lishimiz muhim. Iqtisodiy bilim asoslarini zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalangan holda o'qitish har qachongidan ham samarali va samarali bo'ldi. Moliyaviy savodxonlik hayotning muhim jihati bo'lib, odamlarga o'z moliyaviy masalalari bo'yicha ongli qarorlar qabul qilishga yordam beradi. Biroq, darsliklar yoki tajribali o'qituvchilar kabi an'anaviy o'quv resurslaridan hamma ham foydalana olmaydi. Bu yerda zamonaviy ta'lim texnologiyalari qo'l keladi, chunki ular iqtisodiyotni o'rganishda hamma uchun teng imkoniyatlar yaratadi. Iqtisodiy bilimlarni o'rgatish uchun turli zamonaviy ta'lim texnologiyalari, jumladan, onlayn kurslar, interaktiv multimedia va mobil ilovalar mavjud. Ushbu texnologiyalar iqtisodiyotni o'rganishni qiziqarli va qiziqarli jarayonga aylantirib, chuqurroq va qiziqarli tajribani taklif qiladi. Zamonaviy ta'lim texnologiyalarining asosiy afzalliklaridan biri ularning qulayligidir. Smartfonlar va boshqa mobil qurilmalarning ko'payishi bilan odamlar o'quv materiallariga yo'lda, istalgan joydan kirishlari mumkin. Bu shuni anglatadiki, odamlar an'anaviy sinf muhiti bilan cheklanib qolmasdan, iqtisodiyotni o'z tezligi va qulayligida o'rganishlari mumkin. Iqtisodiy tarbiyaning bosh maqsadi - yoshlarda iqtisodiy savodxonlikni, ongni va madaniyatni yuksaltirishdan iboratdir. Iqtisodiy bilim, ko'nikma va malakalar majmuasi, o'rganuvchining iqtisodiy ongiga bevosita ta'sir etishga imkon beruvchi bosqichlarini amalga oshirishdir. Iqtisodiy fanlarning o'qitilish sifati va samaradorligini oshirish maqsadida, pedagogik texnologiyalarni zamonaviy axborot texnologiyalar imkoniyatlari asosida uch turdagi o'quv mashg'ulotlariga, ya'ni ma'ruza, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda kompleks holda qo'llash tavsiya etiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentabrdagi "Xalq ta'limi tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi" PQ-3931 son qarori bilan tasdiqlangan "2018-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasi xalq ta'lim tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha chora-tadbir dasturi" ning II bo'lim, 11 bandida :Umumiy o'rta ta'limning yangi davlat ta'lim standartlari va o'quv dasturlarini takomillashtirish va shu bilan birga STEAM (fan, texnologiya, muhandislik, va matematika) metodlarini bosqichma bosqich amaliyotga joriy etish belgilab berilgan. Ushbu vazifalrni bajarishdan oldin albatta, ta'lim ishtirokchilari Steam metodi va ta'lim sifati yo'nalishida o'tkaziladigan tadqiqotlar haqida ma'lumotlarni bilishi hamda amaliyotda qo'llay

olishi lozim. STEAM- yondashuvi dunyoni tizimli ravishda o'rganishga, atrofda ro'y berayotgan jarayonlarni mushohada qilishga, ulardagi o'zaro aloqani anglab yetishga, o'zi uchun yangi, noodatiy narsalarni ochishga imkon beradi. Iqtisodiy bilim asoslari fanida topshiriqlarni STEAM texnologiyasi bilan bog'lash orqali o'quvchi-talabalarning ijodiy-tanqidiy fikrlash qobiliyatini shakllantiradi.

Individual ta'limda I.B.A darslarida STEAM ta'limi yondashuvi asosidagi loyiha bosqichlari:

Bajarish uchun misol: Topshiriq quyidagicha .O'quvchi-talabalarga oddiy oq qog'ozdan foydalangan holda ijodiy yondashuv asosida narsalar yasashlari lozim.

Bunda talabalar quyidagicha 3 bosqichli tartibda boradi.

Science (fan)	Technology (texnologiya)	Engineering (muhandislik)	Art (san'at)	Mathematics (Matematika)
Yasalgan buyum-narsalar haqida ma'lumot	Bu buyumlarni texnologiyasida nimalar ishlatiladi	Ijodiy ishi orqali reklama qilmoqchi bo'lgan narsalarini maketini yasash	Guruhning fikrlariga ko'ra maketni jihozlash	Taxminiy hisoblarda ishlab chiqarishga ketadigan mablag'larni hisoblash
Yasalgan buyumlar qismlari haqida ma'lumotga ega bo'lish	Mahsulot ishlash prinsplarini o'rganish	Maketga kerak bo'ladigan narsalar bilan ta'minlash	Ishlab chiqariladigan ijod mahsulini taqdimot qilish uchun qulay joy tanlash	Sarf xarajatni hisoblab sof foydani aniqlash
To'plangan ma'lumotlarni umumlashtirish	Ishlab chiqiladigan ijodiy mahsulni taqdimot sifatida auditoriyada:kompy	Oxirgi tanlangan maketni yig'ish ishlarini yakunlash	Ko'rsatilgan ijod mahsullarini ijtimoiy	Yakuniy hisob kitobni o'qituvchiga taqdim etish

	uter,proyektorlarda n foydalanish		tarmoqlarga joylashtirish	
--	--------------------------------------	--	------------------------------	--

Ushbu loyiha ishi o'quvchilarda hamkorlik guruh bilan ishlash shaklanib hamda o'zaro do'stona munosabat rivojlanadi. Zamonaviy ta'lim texnologiyalarining yana bir afzalligi - ularning moslashuvchanligi. Ushbu texnologiyalar individual ta'lim uslublari va afzalliklariga moslashtirilishi mumkin, bu esa o'rganish tajribasini oshiradi. Masalan, ko'rgazmali qurollarni afzal ko'rganlar interfaol multimedia vositalaridan, audioni afzal ko'rganlar esa yozib olingan ma'ruzalarni tinglashlari mumkin. Virtual darslar talabalarga uzoq masofadan o'qitishlarini osonlashtiradi va o'zlashtirishga qodir bo'lgan offline haqiqiy hayot bilan birlashtiradi. Bu zarur bo'lgan bilim donlarining o'qitilish tizimlari va qo'llanma qo'llanmalari bilan ta'minlaydi. Umumiy holatda, ta'lim texnologiyalari o'rganish prosesini osonlashtiradi va o'rgatishning qulay va muntazam usullarini taqdim etadi. Bu talabalarga rejalashtirishning kuchli texnologiyalarini yaratishga yordam beradi.

Xulosa. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, zamonaviy ta'lim texnologiyalari iqtisodiy bilim asoslari fanini o'qitishda inqilob qilib, uni o'quvchilar uchun yanada qulayroq va qiziqarli qildi. Bu texnologiyalar o'quvchilarga o'z tengdoshlari bilan tezligi va qulayligi bo'yicha teng ta'lim olishlari uchun imkoniyatlar yaratadi, shuningdek, individual ta'lim uslublari moslashuvchan va moslashtirilgan yondashuvni taklif etadi. Shu tariqa zamonaviy ta'lim texnologiyalari o'quvchilarni moddiy jihatdan mas'uliyatli, mustaqil shaxs bo'lib yetishishi, iqtisodiyotni ishonch bilan boshqarishi uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni shakllantirishda hal qiluvchi o'rin tutadi. Shu bois o'qituvchilarning kelajak avlodning ta'lim tajribasini oshirish va iqtisodiy savodxonligini oshirish uchun eng yangi ta'lim texnologiyalaridan xabardor bo'lishlari muhim ahamiyatga ega.

REFERENCES :

1. SH.M.Mirziyoyev " O'zbekiston Respublikasi xalq talimi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 2019-yil 29-apreldagi PF-5712- sonli O'zbekiston respublikasi Prezidentining qarori
2. Akmalov R. Interfaol ta'lim formatlari: biznesni simulyatsiya qilish / R. Akmalov // Xodimlarni boshqarish bo'yicha qo'llanma. - 2014. - No 2. - S. 23-27.

3. Babosov E. M. Xodimlarni boshqarish [Elektron resurs] / E. M. Babosov. - Minsk: TetraSystems, 2012. - 288 p. - Kirish rejimi: <http://ibooks.ru>, USUE tarmog'ida mavjud.
4. Babynina L. S. Ish haqining kompensatsion modeli: nazariya, metodologiya va korporativ tajriba: muallif. / L. S. Babynina; Ros. iqtisodiyot un-t im. G. V. Plexanov. - Moskva: [b. va.], 2012. - 45 b.
5. Borisova E. Qiziqish yo'qolganda / E. Borisova // Kadrlar xizmati va kadrlar. - 2014. - No 1. - S. 28-32.
6. Weisburd V.A. Mehnat iqtisodiyoti: darslik. nafaqa / V. A. Vaisburd. - 2-nashr, o'chirilgan. - Moskva: Omega-L, 2012. - 375 p.
7. Weisburd V.A. Mehnat iqtisodiyoti: darslik. nafaqa [Elektron resurs] / V. A. Vaisburd. - Moskva: Omega-L, 2011. - 376 p. - Kirish rejimi: <http://ibooks.ru>, USUE tarmog'ida mavjud.
8. Vesnin V.R. Menejment asoslari: darslik. / V. R. Vesnin. - Moskva: Prospekt, 2012. - 306 p.
9. Genkin BM Mehnatni tashkil etish asoslari: darslik. nafaqa / B. M. Genkin, V. M. Svistunov. - Moskva: Norma, 2012. - 399 b.